

DRAWING OF AUTOMATED SYSTEM FOR MASTER'S STUDY RESEARCH AND ITS PREPARATION

Ikramov Islamjon Ibrahimjon o'g'li
Namangan Engineering - Construction Institut
+998 91 359 50 69

***Annotation:** This article describes an automated system project to inform our future graduate students and young scientists currently studying for a master's degree about their master's dissertation and to solve the problem that arises in them. The main goal of the dissertation is to create an open source electronic manual, automate and electronic data collection, and format it according to other models.*

This article describes an automated system project to inform our future graduate students and young scientists currently studying for a master's degree about their master's dissertation and to solve their problems.

***Keywords:** Master's dissertation, research, modeling, research results, website, system concept.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolamizda bolajak magistratura talabari va hozirga magistrlik darajasida oqiyotgan yosh olimlarimizga magsitrlik dissertatsiyasi haqida malumot berish va ulardagi yuzaga keladigan muammoni hal qilish uchun avtomatlashtirilgan bir tizm loyihasi aks etgan. Dissertatsiyani yozishda ochiq manbali elektron qo'llanma yaratish, ma'lumotlarni to'plashni avtomatlashtirish va elektronlashtirish, boshqa namunalarga qarab shakllantirish asosiy maqsad qilib olingan.*

***Kalit so'z:** Magistrlik dissertatsiyasi, ilmiy izlanishlar, modellashtirish, tadqiqot natijalari, web sayt, tizm tushunchasi.*

KIRISH

Magistrlik dissertatsiyasi – dissertatsion ilmiy ishlarning alohida turi hisoblanadi. Boshqa dissertatsion ilmiy ishlardan farqi u o'ziga xos ilmiy yo'nalishdir.

Bu ishni alohidaligi shundaki, u bitirganlik haqidagi, bitirish kvalifikatsiyasi uchun «Mustaqil bajariladigan ilmiy izlanish hisoblanib, ilmiy rahbar bilan olib boriladi. Agar u ikki mutaxassislik kesishuvida bajarilsa ikki konsultantlar rahbarligida olib borilishi mumkin».

Magistrlik tayyorlash, ilmiy izlanishlar, ilmiy-pedagogik tayyorlashning birinchi pog'onasidir. Undan so'ng aspiranturaga kirish imkoni tug'iladi. Magistrlik dissertatsiyalari o'quv yurtlarida ikkinchi bosqichda magistraturada amalga oshiriladi.

Magistrlik darajasi ilmiy daraja huquqini bermaydi, balki akademik darajada birinchi navbatda oliy o'quv yurtining ikkinchi bosqichini tugatgan oliy ma'lumotli yuqori malakali mutaxassis bo'lib, ilmiy ish va ilmiy pedagogik faoliyatni olib borishda bilim va malakaga ega bo'lgan shaxsdir.

Magistrlik dissertatsiyasi shunday ko'rinishda taqdim etiladiki, unda ilmiy izlanishning mazmuni, uning to'laqlonligi ko'zda tutilgan. Uning maqsad, vazifalari, xulosa va tavsiyalari to'la tavsiflashga va ular to'g'risida xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Ayniqsa, uning yangiligi, natijalari bo'yicha ilmiy izlanish qobiliyati borligini namoyish etib beradi.

Magistrlik dissertatsiyasi nomzodlik dissertatsiyasi ham, jiddiy ilmiy muammolarni hal etib, biror yangilikni eksperimental sinovdan o'tkazishga va isbotlashga bag'ishlanadi.

Magistrlik dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan ilmiy izlanish bo'lib, unda o'quv jarayoniga ilmiy yondashuvlar bo'lsada, ilgaritdan masalani echish bo'yicha modellashtirilgan ma'lumotlarga tayanadi.

Magistrni ilmiy izlanishlari o'quv kafedraning ilmiy tadqiqot rejalari doirasida olib borilishi maqsadga muvofiq.

Ilmiy izlanish ilmiy muammolarni echishga qaratilishi kerak. Magistrant ilmiy izlanishlarni mustaqil olib borish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. O'quv jarayonidagi ilmiy muammolarni ko'ra bilish va uning echimini topa olishi ko'zda tutiladi.

Nomzodlik dissertatsiyasini, magistrlik dissertatsiyasidan ilmiy ishni olib borish jarayoni, tayyorlash va himoya qilishda ham farqlari mavjud. Nomzodlik dissertatsiyasining olingan natijalari ilmiy jurnallarda, ilmiy to'plamlarda, ilmiy maqola sifatida e'lon qilinsa, bu talab magistrlik dissertatsiyasi uchun shart emas. Undan tashqari nomzodlik dissertatsiyalar va avtoreferatlar (qo'lyozma huquqi) asosida nashr qilinishi shart bo'lsa, magistrlik dissertatsiyasida bu shart emas. Magistrlik disertatsiyasini himoya qilishda avtoreferat talab etilmaydi. Ular magistrlik dissertatsiyalarini davlat attestatsiya komissiyasiga topshirish bilan cheklanadilar.

Ammo dissertatsiya ilmiy rahbarning taqrizi bilan taqdim etiladi. SHu bilan magistrant shaxsiy rejasini maxsus tayyorlov dasturini o'tib bo'lgach, uning bajarilganligi haqida axborot ilova qiladi.

Magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish tartibi ham ancha soddalashtirilgan holda olib boriladi.

Ularga maxsus opponentlar biriktirilmaydi. Ammo magistrlik disertatsiyasi taqriz qilinib, u ham ilova tariqasida beriladi.

Dissertatsiya 3 bo'limdan 60-80 bet atrofida bo'lishi maqsadga muvofiq.

- tadqiqot natijalarining ishopchliligi;
- himoyaga olib chiqiladigan asosiy holatlar;
- tadqiqotning ilmiy yangiligi;
- tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati;
- tadqiqotni olib borishda tajriba-sinov olib borish va uni yakunlash, natijalash;
- dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Xulosalar ilmiy tadqiqotning kirish, 3 bob (nazariya, mazmun, metod vositalari, tadqiqotni tajriba-sinovdan o'tish natijalar,

boblar bo'yicha xulosalar) tavsiya, foydalangan adabiyotlar ro'yxati, ilovalar, rezyumesidan iboratdir.

METOD VA TEXNOLOGIYA

Loyihamız web sayt korinishida bo'lib, saytimiz bo'limlarga bo'lingan holda foydalanuvchiga taqdim etiladi. Bolimlar quyidagilardan iborat:

1. Bosh sahifa
2. Foydalanish yo'riqnomasi
3. Qoshimcha malumotlar va yangiliklar
4. Shaxsiy profil (ro'yxatdan o'tish)

1. Bosh sahifada magistrlik dissertatsiya haqida malumot va uni o'rganuvchi bilan bog'lanish bo'limlari mavjud bo'lib foydalanuvchi uchun juda qulay hisoblanadi.(1-rasm)

1-rasm web sayt bosh sahifasi

2. Foydalanish yo'riqnomasi: yani web-saytdan foydalanish bo'yicha malumotlar va uning qulayliklari haqida bilib olish uchun kiritilgan bo'lib, bu ham foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi.

Ushbu loyiha hujjatlarni avtomatlashtirish dasturini uchinchi tomon dasturlari va ma'lumotlar manbalari bilan birlashtirishni tavsiya qiladi, tegishli ma'lumotlar bilan aqlli shablonlarning avtomatik populyatsiyasini ta'minlash, hujjatlarning

hayotiy tsiklini to'liq avtomatlashtirish, PDF hujjatlaridan ma'lumotlarni olish va boshqalar.

3. Qo'shimcha malumotlar va yangiliklar bo'limi:

Bu bo'limda yangi qaror va loyihlar haqida malumotlar berib boriladi qolaversa tarjima xizmati va chop etish xizmatlari ham mavjud. Bu bilan foydalanuvchilarga yanada qulaylik yaratish, ulrning ishlarini yengillashtirish maqsad qilib olingan.

2-rasm Qoshimcha malumotlar

4. Ro'yxatdan o'tish

Bu bo'limda foydalanuvchi o'z profilini yaratadi va ro'yxatdan o'tish uchun belgilangan ma'lumotlarni todirib elektron pochta orqali bog'lanadi.

3-rasm. Kirish va ro'yxatdan o'tish

XULOSA

Ushbu loyihamiz magistrlar qolaversa ilmiy tadqiqotchilar uchun bir qollanma va yordamchi sifatida barcha uchun foydali hisoblandi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bu tizim orqali ko'pgina ilmiy tadqiqot muammolarini hal qilishimiz mumkin. Shunday ekan bunday tizmlar bizning ilmiy tadqiqotchilarimiz uchun zaruriy vosita hisoblandi va yordamga keladi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. I.A. Karimov "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" T.; Sharq 1997 yil.

2. I.A. Karimov. "YUksak ma'naviyat engilmas- kuch" T.: Ma'naviyat 2008 yil.

3. J. Yo'ldoshev, S. Usmanov, Pedagogik texnologiya asoslari. T.: O'qituvchi 2000 yil.

4. J.G'. Yo'ldoshev, Ta'lim yangilanish yo'lida. T.: O'qituvchi 2000.

5. J. Yo'ldoshev, S. Usmanov, Zamonaviy dars. T.: 2007.

6. J. Yo'ldoshev, S. Usmanov, Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. T.: Fan va texnologiya. 2008 yil.

7. J.Yo'ldoshev, F. Yo'ldosheva, G.Yo'ldosheva, Interfaol ta'lim sifat kafolati. T.: O'XMOMI, 2008 yil
8. Kuzin F.A. Magisterskaya dissertatsiya. Metodika napi-saniya, pravila oformleniya i poryadok zashiti. Izv. Osb-89 M.1998god.
9. M.Muxitdinov, A.I.Potopov Podgotovka i zashita dis-sertatsii (nauchno-metodicheskoe posobie) -T. VAK Uz. 2005 god)
10. B.YU.Xodiev, A.SH.Bekmuradov, M.R.Boltaboev i dr. Os-novi podgotovki k nauchno issledovatel'skoy deyatelnosti (uchebno-metodicheskoe posobie) T.Ekonomika 2007 god.